

in het Productenmagazijn). Bij ontvangst van deze bons worden de betreffende orderkaarten opgeteld en afgesloten. De geboekte directe kosten worden *niet* verhoogd met opslagen voor indirecte kosten.

De totaalbedragen van deze orderkaarten worden vervolgens overgeboekt resp. op één kaart „afgeleverde Orders” (expeditiebon) of op kaarten „producten” (bon magazijn Gereed Product), voor elke soort artikel afzonderlijk. De boeking op deze kaarten geschiedt tegen verkoopprijs en voor het verschil met het totaal bedrag der betreffende „Orderkaarten” worden kaarten per groep artikelen voor den Winstopslag gecrediteerd, alles weder met een controleblad.

Bij verstrekking uit het „Productenmagazijn” ontvangt de boekhouding bons, waarvoor op de beschreven wijze de betreffende kaarten Producten Magazijn worden gecrediteerd en de kaart „Afgeleverde Orders” wordt gedebiteerd.

Elke maand wordt uit de kaarten een saldbalans samengesteld, zonder gebruik te maken van journaal en grootboek.

Elk kwartaal wordt een winstoverzicht met gegevens omtrent de beschikbare middelen, voorraad grondstof en product, onuitgevoerde orders enz. ten behoeve van Directie en Commissarissen vervaardigd.

Voor de courante artikelen zijn standaard vóórcalculaties; zij worden verkocht tegen vaste prijzen af fabriek.

Voor bijzondere artikelen wordt telkens een vóórcalculatie gemaakt; levering vindt steeds plaats tegen prijzen af fabriek.

De grondstoffen c.a. worden zonder uitzondering geleverd franco fabriek.

Gevraagd wordt te beschrijven:

- 1e. Op welke wijze gij de kwartaal controle bij deze fabriek zult uitvoeren, waarbij er rekening mede moet worden gehouden, dat de omvang van de zaak medebrengt, dat aan de controle van elk kwartaal gedurende een 10-tal dagen door een medewerker met een vier-tal assistenten moet worden gewerkt en waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de vastlegging van de gecontroleerde cijfers tijdens de controlewerkzaamheden.
- 2e. Op welke wijze ge U de zekerheid zult verschaffen, dat de winstraming per kwartaal aannemelijk is.

Vrijdag 27 October 1939

van 2—5 uur

Credietonderzoek

De N.V. „Voorwaarts” verkoopt een drietal artikelen, welke blijkens bijgaande verlies- en winstrekening ondergebracht zijn in de afdelingen A., B. en C. De artikelen van afdelingen A. en B. worden uit gekochte onderdeelen door de N.V. samengesteld; de artikelen van afdeling C. worden gekocht. Van A. en B. zijn groote voorraden onderdeelen aanwezig; de artikelen van afdeling C. moeten in complete series in voorraad worden gehouden.

In afdeling A. wordt direct aan de gebruikers verkocht, ten deele op korten crediettermijn, maar voor het grootste deel tegen termijnbetaling, varierende van 12 tot 24 maanden. In afdeling B. wordt aan handelaren verkocht op korten crediettermijn. Deze handelaren verkoopen meestal tegen termijnbetaling van 18 maanden en kunnen hun contracten aan de N.V. in betaling geven. In deze contracten zit dan een opslag voor rente, kosten en risico, volgens vaste normen, welke opslag de N.V. ten goede komt. De artikelen van afdeling C. worden niet tegen termijnbetaling verkocht.

De N.V. kan van een bevriende relatie een geldleening krijgen, welke dienen moet voor aflossing van bankcrediet en voor financiering van uitbreiding, doch deze wenscht eerst een accountantsonderzoek, op grond waarvan een beslissing zou kunnen worden genomen. Dit onderzoek wordt in Juni 1939 opgedragen.

De N.V. heeft bijgaande balans en verlies- en winstrekening overgelegd, en daarbij als toelichting gegeven, dat de post „Deelneming” betrekking heeft op een afzonderlijke N.V., waarin de zaken van een vroegeren debiteur zijn ondergebracht; hoofdzakelijk worden daar de artikelen van afdeling B. verkocht, waarvan een groot deel op termijnbetaling. Daarnaast heeft deze N.V. ook andere artikelen ten verkoop genomen. De post „Vooruitbetaalde kosten” heeft betrekking op de voorbereiding van de exploitatie van een uitvinding in combinatie met den uitvinder. Het artikel zal door de N.V. „Voorwaarts” worden gemonteerd en geëxploiteerd op dezelfde wijze als de artikelen van afdeling A.

Gevraagd wordt een beschrijving te geven van de wijze, waarop U Uw onderzoek zult verrichten.

m a b blz. 58

BALANS PER 31 DECEMBER 1938 DER N.V. „VOORWAARTS”

Kas en Postgiro	f 973,22	Aandeelenkapitaal	f 150.000,—
Deelnemingen	„ 25.554,35	Bankier	„ 77.312,26
Debiteuren	„ 154.782,90	Crediteuren	„ 37.304,94
Goederen	„ 84.249,15	Reserve debiteuren	„ 3.000,—
Vooruitbetaalde kosten	„ 7.126,46	Winstsaldo	„ 8.723,11
Inventaris	„ 3.654,23		
	f 276.340,31		f 276.340,31

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1938.

Afdeling A:		Afdeling A:	
Loonen .. f	9.774,30	Goederen .. f	48.952,80
Provisie .. „	10.801,26	Reparatie .. „	4.318,89
Reclame .. „	2.809,51		f 53.271,69
Reiskosten ..	4.428,36	Afdeling B:	
Onkosten ..	2.654,19	Goederen .. f	29.985,74
	f 30.467,62	Reparatie .. „	2.253,79
			f 32.239,53
Afdeling B:		Afdeling C:	
Provisie .. f	8.190,61	Goederen ..	14.963,83
Reclame .. „	4.484,83		
Onkosten ..	2.631,40		
	f 15.306,84		
Afdeling C:			
Provisie .. f	3.199,18		
Reclame .. „	1.213,08		
Onkosten ..	1.611,27		
	f 6.023,53		
Algemeene kosten ..	30.671,46		
Intrest ..	4.537,18		
Inventaris ..	1.649,66		
Reserve debiteuren ..	3.095,65		
Winstsaldo ..	8.723,11		
	f 100.475,05		f 100.475,05

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHuishoudkunde

Red.: L. A. BAKKER, Drs G. L. GROENEVELD,
Drs H. HAVERKAMP en Drs P. F. R. STOL

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The accountant and the individual

Fox, W. H. — Schr. bespreekt in het kort in welk opzicht de accountant den particulier van dienste kan zijn. In het bijzonder wordt besproken, welk standpunt de accountant moet innemen bij het verleen van beleggingsadviezen.

A II 1

The Accountant 4 Nov. 1939

III. LEER VAN DE INRICHTING

Depôtadministratie van een bankinstelling

Wijnkoop, F. M. A. — Schr. behandelt de administratie van de „open bewaargeving”.

A III 3

Adm. Arbeid Nov. 1939

Administratieve inrichting en techniek bij huurkoop-affaires

Lameijer, H. — Schr. behandelt in deze aflevering de inrichting bij organisaties van middelgrootten en grooten omvang. De bijzondere vraagstukken liggen hierbij op het gebied van de acceptatie van nieuwe

contracten, de incasso der termijnen, de boeking van de verrichte inningen, alsmede de statistiek.

A III 3

Organisatie en Efficiency Jan. 1940

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The relation of the auditor to the office-organisation of a commercial concern

Elsden, J. J. — Schrijver licht in dit artikel toe, welke functies de accountant naast zijn zuiver controleerende functie in het bedrijf heeft te vervullen. In het bijzonder komt hierbij de interne organisatie van het bedrijf naar voren.

A IV 1

The Accountant 18 Nov. 1939

The public accountant and the budget

Boord, H. O. — De redenen, waarom de accountant belangstelling voor de budget-controle dient te toonen, zijn de volgende:

1. dit werk houdt nauw verband met zijn taak,
2. de uitvoering ervan ondersteunt de bestaande controle,
3. het is van belang voor zijn cliënt,
4. het geeft een betere verdeling van het accountantswerk over het gehele jaar.

A IV 3

The Journal of Accountancy Nov. 1939

Inventories and the auditor

Peloubet, M. E. — De accountant, welke een voorraadpost op de balans moet controleren, zal zich de volgende vragen stellen: Wat is het, wie is de eigenaar op den balansdatum, hoeveel is ervan, wat is het waard? Wat de accountant aan het onderzoek van deze punten zal doen, hangt af van het eigen oordeel, hij moet afgaan op wat vertegenwoordigers van de betreffende Maatschappij t.a.v. technische details verklaren en tegenover derden mag hij geen grooter vertrouwen t.a.v. deze punten wekken dan hem mogelijk is.

A IV 3

The Journal of Accountancy Juli 1939

Accounting for investors

Frank, J. N. — Beleggers moeten op de hoogte zijn van de veranderlijkheid der feiten en toestanden, vastgelegd in boekhoudkundige woorden en cijfers, welke vaststaand schijnen, maar dit niet zijn. Voor den belegger is het een allereerste eisch, dat hem uit de publicaties zal blijken de waarschijnlijke toekomstige netto „earning power” van de onderneming. De accountant kan den belegger niet alles vertellen, wat deze noodig heeft: de bekwaamheid van de leiding, economische condities van de industrietaak en andere onberekenbare mogelijkheden welke even belangrijk zijn als het verslag der behaalde resultaten. Schrijver dringt o.a. aan op verbeterde financiële verslagen en duidelijker rapporten.

A IV 3

The Journal of Accountancy Nov. 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Accounting for investors

Frank, J. N. — Beleggers moeten op de hoogte zijn van de veranderlijkheid der feiten en toestanden, vastgelegd in boekhoudkundige woorden en cijfers, welke vaststaand schijnen, maar niet zijn. Voor den belegger is het een allereerste eisch, dat hem uit de publicaties zal blijken de waarschijnlijke toekomstige netto „earning power” van de onderneming. De accountant kan den belegger niet alles vertellen, wat deze noodig heeft: de bekwaamheid van de leiding, economische condities van de industrietaak en andere onberekenbare mogelijkheden welke even belangrijk zijn als het verslag der behaalde resultaten. Schrijver dringt o.a. aan op verbeterde financiële verslagen en duidelijker rapporten.

B a III 3

The Journal of Accountancy Nov. 1939

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kostenbudgetteering en -verdeling bij industriële bedrijven

Schenk, J. — Schr. bespreekt de budgetteering en de verbijzondering der kosten bij industriële bedrijven en de daarmee verband houdende administratie. Bij de budgetteering dient men er wezenlijk verschil te maken tusschen constante en variabele kosten. Allereerst zal men een begroting der constante kosten dienen te maken, terwijl daarna tot de verbijzondering wordt overgegaan.

dende administratie. Bij de budgetteering dient men er wezenlijk verschil te maken tusschen constante en variabele kosten. Allereerst zal men een begroting der constante kosten dienen te maken, terwijl daarna tot de verbijzondering wordt overgegaan.

B a IV 2a

Adm. Arbeid Nov./Dec. 1939

Some questions of cost accounting, theory and practice

In dit verslag eener lezing, welke door Prof. S. werd gehouden, komen verschillende interessante opmerkingen naar voren, welke door Prof. S. werden gemaakt in verband met diverse kostenproblemen, in hoofdzaak liggende op het terrein van de standaardkosten.

B a IV 2a

The Accountant 11 Nov. 1939

Establishment charges, their components and methods of allocation

Walker, H. — In dit korte opstel geeft schrijver eenige korte opmerkingen inzake de establishment-charges en de verdeling dezer kosten.

B a IV 2

The Accountant 25 Nov. 1939

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Statistische meting van Keynes' begrippen „propensity to consume” en „propensity to save” voor Nederland

Tinbergen, Prof. dr. J. en A. L. G. M. Rombouts — Schrijvers brengen eenig cijfermateriaal bijeen, dat, ofschoon in vele opzichten onvolledig, een indruk kan geven van de waarde van de „marginal propensity to Save”. Zij berekenen deze voor hoofdarbeiders, handarbeiders, boeren en landarbeiders.

Bij verandering van inkomen schijnen de besparingen zich trager aan te passen dan de consumptie. Bij de boerenbevolking neemt de spaarzaamheid het sterkst toe bij stijgend inkomen (snelle stijging van de besparingen uit inkomens boven ongeveer f 2000.—) en vindt voor de lagere inkomens negatief sparen, d.i. interen, plaats.

B a V 1

De Nederlandsche Conjunctuur Febr. 1940

De conjuncturele werking der overheidsfinanciën (eenige cijfers betreffende de conjuncturele werking van de belastingen en de winsten der overheidsbedrijven)

Tinbergen, Prof. dr. J. en F. Snapper — Uit het onderzoek blijkt, dat het inkomen, waaruit in belangrijke mate gespaard wordt, aan een zeer zwaren belastingdruk onderhevig is, welke in de onderzochte periode belangrijk is toegenomen. De belastingdruk op de lagere inkomens is veel lager, maar in vrijwel dezelfde mate toegenomen.

B a V 5a

De Nederlandsche Conjunctuur Februari 1940

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Kostenbudgetteering en -verdeling bij industriële bedrijven

Schenk, J. — Schr. bespreekt de budgetteering en de verbijzondering der kosten bij industriële bedrijven en de daarmee verband houdende administratie. Bij de budgetteering dient men er wezenlijk verschil te maken tusschen constante en variabele kosten. Allereerst zal men een begroting der constante kosten dienen te maken, terwijl daarna tot de verbijzondering wordt overgegaan.

B a VI 18

Adm. Arbeid Nov./Dec. 1939

The public accountant and the budget

Boord, H. O. — De redenen, waarom de accountant belangstelling voor de budget-controle dient te toonen, zijn de volgende:

1. dit werk houdt nauw verband met zijn taak,
2. de uitvoering ervan ondersteunt de bestaande controle,
3. het is van belang voor zijn cliënt,
4. het geeft een betere verdeling van het accountantswerk over het gehele jaar.

B a VI 18

The Journal of Accountancy Nov. 1939

Eenige richtlijnen voor een goede opleiding en training van den verkoopstaf

Slikboer, drs. J. — Schr. schetst de werkwijze van den verkoper, de noodzaak tot het afwegen van de belangen van den klant, zijn firma en zijn persoon, alsook van de belangen van heden en toekomst. De arbeid van de verkoop-administratie op kantoor dient goed afgestemd te zijn op die van een verkoper, die in menig opzicht door de verkoop-afdeling kan worden ondersteund.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Januari 1940

Opbergen

Wolff, W. H. — Een volmaakt opbergstelsel bestaat niet, men dient alleen het aantal en de belangrijkheid der „storingen” tot een draaglijke verhouding terugtebrengen. Elk opbergstelsel is afhankelijk van de menselijke factor, met de voornaamste gevaren: gebrekkigheid van geheugen en onachtzaamheid. De eischen waaraan een goed opbergstelsel moet voldoen worden door schrijver uitvoerig besproken.

B a VI 23

Adm. Arbeid Januari 1940

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Eenige gegevens in verband met de distributie van suiker en peulvruchten

Wolf, P. de — Schr. stelde een grafiek samen, welke op eenvoudige wijze een overzicht geeft van het effect van de suikerdistributie. Voor gezinnen met 5 personen en ca. f 1000.— inkomen maakt de distributie nagenoeg geen verschil uit, bij f 5000.— jaarinkomen is dit eerst bij 8 gezinsleden het geval. Bij de oorspronkelijk geldende distributieregeling moest vrijwel iedereen zich beperken.

B b IV 2

De Nederl. Conjunctuur Februari 1940

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Reinhardt, Fritz. Buchführung, Bilanz und Steuern. Lehr- und Nachschlagewerk. Berlin, 1939. 3 Bde.

Waibel, Georg. Wie behandle ich die Rechnungsabgrenzungsposten (Transitorische Posten). Ein kleines aber wichtiges Kapitel der kaufmännischen Buchführung. Stuttgart, 1940.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Koch, Wilhelm. Kurzfristige Erfolgsrechnung und Standardkostenrechnung. Ein Vergleich ihrer Grundsätze und Methoden zur Kritik ihres Erkenntniswertes. Würzburg-Aumühle, 1939.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Koch, Wilhelm. Kurzfristige Erfolgsrechnung und Standardkostenrechnung. Ein Vergleich ihrer Grundsätze und Methoden zur Kritik ihres Erkenntniswertes. Würzburg-Aumühle, 1939.

Spinosa Cattela, J. E. Budgettering en budgetcontrole. Leiden, 1940.

Steinmann, Helmut. Die Plankostenrechnung. Darstellung der Methode, Beurteilung ihrer Anwendbarkeit und Untersuchung der in ihr enthaltenen Möglichkeiten. Berlin, 1939.

Stevens, Hans. Einfluszgrößen-Rechnung. Die Erfassung funktionaler Zusammenhänge in der industriellen Technik unter Anwendung mathematischer Formeln, schaubildlich rechnerischer Hilfsmittel und ihre Darstellung in Diagrammen und Nomogrammen. Mit 72 Abb. Düsseldorf, 1939.

Textor, Hans. Der Beschäftigungsgrad als betriebswirtschaftliches Problem. Berlin, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Carpenter, H. G. Letters of an investment counsel to Mr. and Mrs. John Smith. New York, 1940.

Penglaou, Ch. La distribution du crédit aux entreprises commerciales industrielles et agricoles en France. Paris, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Alford, L. P. Principles of industrial management engineers. New York, 1940.

Baker, H. A. Principles of retail merchandising. New York, 1939.

Béquart, G. Le réapprovisionnement des stocks. Paris, 1939.

Carlyle, P. and G. Oving. Design and decoration to make advertising more beautiful. New York, 1939.

Davis, R. C. Industrial organization and management. New York, 1940.

Gillespie, James J. Engineering reorganization. London, 1940.

Henzler, Reinhold. Betriebswirtschaftliche Hauptfragen des Genossenschaftswesens. Stuttgart, 1939.

Mooney, J. D. and A. C. Reiley. Principles of organization. New York, 1939.

Outlook, The New, in business. Edited by Bronson Batchelor. New York, 1940.

Rida, J. A. Three keys for success. New Haven, Conn., 1939.

Rochau, Erwin. Das Bedaux-System, seine praktische Anwendung und kritischer Vergleich zwischen Refa- und Bedaux-System. Würzburg-Aumühle, 1939.

Rost, Herbert. Wozu noch Mittelbetriebe? Stuttgart, 1940.

Roth, C. B. Selling parade. New York, 1939.

Shilt, B. A. and W. H. Wilson. Business principles and management. Cincinnati, 1940.

Spinosa Cattela, J. E. Budgettering en budgetcontrole. Leiden, 1940.

Tavern, A. B. zu. Business and money making. S. Pasadena, 1939.

Textor, Hans. Der Beschäftigungsgrad als betriebswirtschaftliches Problem. Berlin, 1939.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Cooke, M. L. and P. Murray. Organized labor and production. New York, 1940.

Friedrich, Adolf. Grundlagen der Leistungsertüchtigung. Ein Leitfaden zu den ersten Einführungsarbeiten. Teil I: Die Vorbereitung. Berlin, 1939.

Hebestreit-Hoffman-Teitge. Schutz und Erhaltung der Arbeitskraft. Sachliche Grundlagen des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsführung in den Betrieben. Berlin, 1939.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Stutzky, Ernst. Wegweiser zur Gesundung unrentabel arbeitender Ziegeleibetriebe. Ein Handbuch zur Behebung von Betriebs- und Fabrikationsfehlern. Halle (Salle), 1940.

VI. HANDEL

Elliot, C. J. The retail ironmongery trade. London, 1940.

Freund, M. K. Jewish merchants in colonial America. New York, 1939.

Simmat, R. Scientific distribution. London, 1940.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

A. A. D. Bouwhof en J. C. Lagerwerff, Handelsrekenen. Deel I, elfde druk. Uitgave van P. Noordhoff N.V., Groningen 1940. Prijs ingenaaid f 2.—, gebonden f 2.50.

Prof. Th. Limperg, Gevaren van het stelsel der ontworpen winstbelasting. Uitgave van J. Muusses, Purmerend 1940. Prijs f 0.50.

Mr. Dr. H. van Zanten, De statistische methode. Uitgave van J. Muusses, Purmerend 1940. Prijs f 1.—.

Fonds-Catalogus van uitgaven voor het voortgezet onderwijs. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia, 1940.

A. W. Berger, B. de Boer en H. W. Pietersma, Eenvoudig boekhouden. 2e Deeltje B. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia, 1940. Prijs ingen. f 1.80, geb. f 2.10.

J. van Zwijndregt, Beknopt leer- en leesboek der economie. Vierde druk, 1940. Uitgave van J. B. Wolters, Groningen-Batavia. Prijs ingen. f 1.90, gebonden f 2.25.

De Accountant, 1939, No. 11, verslag 30sten Accountantsdag 25 November 1939; inhoudsopgave 1939; 1940 no. 1, lijst van de leden en van hun kantoren. Uitgaven van het Nederlandsch Instituut van Accountants, 1939/1940.

Secretariaat van de N.V. Spar Centrale, Heeft de Middenstand in Nederland toekomst? Uitgave van de N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., Amsterdam 1940. Prijs f 0.90.